

XALQ OG‘ZAKI IJODIDA AKSIOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Zaynabutdinova Guzalxon Xatamovna,

Mustaqil izlanuvchi

E-mail: Mahbubovagozal@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380140>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalariga xos bo‘lgan aksiologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari ilmiy tahlil qilinadi. Qayd etish lozimki, aksiologik birliklarning folklor namunalaridan o‘rin egallashi mazkur birliklarning tarixan shakllanganligi, xalq urf-odat-u an‘analariga uzviy bog‘liq ekanligiga ishora qiladi. Aksiologik birliklarning til tahlilini amalga oshirish ana shu uyg‘unlikning mohiyatini anglashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, aksiologik birlik, lingvomadaniy tahlil, xalqona yondashuv, tarix, qadriyat.

Аннотация. В данной работе представлен научный анализ лингвистических и культурных характеристик аксиологических единиц, присущих образцам узбекского народного искусства. Следует отметить, что наличие аксиологических единиц в фольклорных образцах свидетельствует об их историческом формировании и неразрывной связи с народными обычаями и традициями. Лингвистический анализ аксиологических единиц помогает понять сущность этой гармонии.

Ключевые слова: народное искусство, аксиологическая единица, лингвистический и культурный анализ, фольклорный подход, история, ценность.

Abstract. This thesis provides a scientific analysis of the linguistic and cultural characteristics of axiological units inherent in samples of Uzbek folk art. It should be noted that the presence of axiological units in folklore samples indicates that these units have been historically formed and are inextricably linked to folk customs and traditions. Linguistic analysis of axiological units helps to understand the essence of this harmony.

Keywords: folk art, axiological unit, linguistic and cultural analysis, folk approach, history, value.

Xalq og‘zaki ijodi qadim-qadim davrlardan buyon shakllanib kelayotgan insoniyat tafakkurining shakllanishi bilan bog‘liq xalq merosi, xalq madaniyati, xalq tarixidir. Xalq og‘zaki ijodi – bu avloddan avlodga o‘tib kelayotgan, milliy madaniyatimizning go‘zal namunalaridir. Undagi har bir janr – ertak, doston, she‘riyat, maqol-u matallarda xalqona ohang, xalqona ta‘jiya namoyon. Shuni ham alohida qayd etish lozimki, ushbu namunalarda millat qadriyatlari ham aks etadi, ya‘ni tilshunoslik nuqtayi nazaridan aksiologik birliklar nuqs etadi. Bizning ushbu tadqiqotimiz ham aksiologik birliklarning folklor namunalaridagi roli va ularning lingvomadaniy xususiyatlari to‘g‘risida bo‘lib, ularning til tahlili borasidagi mulohazalar tadqiq markazidan o‘rin olgan masalalardandir.

Aksiologiya grekcha “axios” – qadriyat va “logos” – ta‘limot so‘zlarining birlashmasidan tashkil topgan [3, 12] leksema bo‘lib, u falsafaning qadriyatlarni o‘rganuvchi alohida bo‘limidir. Zamonaviy tilshunoslik taraqqiyoti ushbu bo‘limning til tahlilini amalga oshirishga zamin hozirlaydi. Tilshunoslikda **aksiologik birliklar** inson tasavvuridagi “yaxshi-yomon”, “halol-harom”, “milliylik”, “mehmonnavozlik” kabi ijobiy yoki salbiy bahoni ifoda etuvchi qadriyatlar tizimidir. G.Komilova [2, 47] aksiologik leksikaning o‘ziga xos tabiatiga quyidagicha izoh beradi: “Qadriyat darajasiga ko‘tarilgan leksik birliklarning boshqa xalqlar tilida ham o‘xshash ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishi, ya‘ni xalqlarni bir-biriga bog‘lab turuvchi, ularning ma‘nan yaqin va hamkor bo‘lishlariga turtki bo‘luvchi eng katta vosita aksiologik leksikadir”. Z.Islomova ushbu birliklarga quyidagicha ta‘rif beradi: “Aksiologik leksika tarkibiga ijobiy va salbiy baho yuklangan so‘zlar, ular orqali ifodalangan hissiyotlar, shaxsga va hodisalarga nisbatan munosabatlar kiradi” [1, 112].

Xalq og‘zaki ijodi namunalarida (maqollar, matallar, dostonlar, ertaklar) ushbu birliklar shunchaki so‘z emas, balki millatning axloqiy o‘lchovlarini ko‘rsatuvchi lingvomadaniy belgilar bo‘lib xizmat qiladi. Shuni ham alohida ta‘kidlash lozimki, folklor matnlarida ushbu birliklar ikki xil shaklda namoyon bo‘ladi:

1. Aksiologik birlik shaklida.
2. Anti-aksiologik birlik ko‘rinishida.

Ya‘ni lingvomadaniy tahlil faqat yaxshi fazilatlarini emas, balki jamiyat tomonidan rad etiladigan illatlarni ham o‘rganadi. Masalan, **“Do‘st boshga qarar, dushman oyoqqa”** [4] maqolini aksiologik (qadriyatshunoslik) nuqtayi nazaridan tahlil qilamiz, ushbu tahlil xalqimizning asrlar davomida shakllangan axloqiy o‘lchovlari, dunyoning lisoniy manzarasi va ijtimoiy munosabatlarga bergan bahosini ochib berish demakdir. Ushbu maqol o‘zbek lingvomadaniyati uchun eng muhim hisoblangan ikki qarama-qarshi qadriyat toifasini – “do‘stlik” (ijobiy aksiologik konsept) va “dushmanlik” (salbiy/anti-aksiologik konsept) tushunchalarini o‘zida mujassam etgan. Aksiologiyada har bir predmet yoki tushuncha ma‘lum bir qadriyat darajasiga ega. Maqolda qo‘llangan jismoniy a‘zolar – “bosh” va “oyoq” – shunchaki anatomik birlik emas, balki ramziy timsol hisoblanadi. Sharq madaniyatida bosh insonning muqaddas a‘zosi, fikrlash vazifasini bajaruvchi a‘zodir. Maqolda do‘stning boshga qarashi – uning aksiologik jihatdan insonning moddiy holatiga emas, balki uning ruhiyati, ichki dunyosi va shaxsiy qadr-qimmatiga baho berishini anglatadi. Oyoq – moddiylik va jismoniy tayanch ramzi. Dushmanning oyoqqa qarashi – uning aksiologik jihatdan past niyatda ekanligini, insonning ijtimoiy mavqeyi, boyligi yoki qoqilishi (xatosi) kabi tashqi, moddiy jihatlarga e‘tibor qaratishini ifodalaydi. Do‘stlikning aksiologik mohiyati bu yerda shunchaki oddiy yaqinlik emas, balki andisha, hurmat va ma‘naviy ko‘mak qadriyati sifatida muhrlanadi, chunki chin do‘st hamisha sening shaxsingni ulug‘lashni, mag‘rur va tik turishingni, ya‘ni “bosh”ingni istaydi. Aksincha, dushmanlikning aksiologik mohiyati esa g‘araz, poyloqchilik va hasad kabi anti-qadriyatlar jamlanmasi sifatida namoyon bo‘lib, dushmanning asl maqsadi hamisha insonning ijtimoiy yoki ma‘naviy inqiroziga, ya‘ni uning oyoqdan chalinib yiqilishiga qaratilgan bo‘ladi.

Yoki bo‘lmasa **“Yosh kelsa – ishga, Qari kelsa – oshga”** [4] maqoli o‘zbek lingvomadaniyatida ijtimoiy va yosh xususiyatlariga ko‘ra qadriyatlarning taqsimlanishini ko‘rsatuvchi yorqin aksiologik birlik hisoblanadi. Ushbu maqolda aksiologiyaning asosi bo‘lgan jamiyat manfaati, mehmondo‘stlik, hurmat va mehnatsevarlik kabi ijobiy qadriyatlar tizimi ifodalangan. Maqolning aksiologik mohiyati shundaki, unda inson hayotining ikki muhim davri – yoshlik va qarilik ijtimoiy foydalilik hamda ma‘naviy maqom nuqtayi nazaridan baholanadi. “Yosh kelsa – ishga” deyilganda, jamiyatda g‘ayrat, jismoniy kuch va mehnatsevarlik oliy qadriyat sifatida ulug‘lanadi va yosh avlodning qadri aynan uning bunyodkorlik salohiyati, mehnatga bo‘lgan ishtiyoqi orqali belgilanishi ko‘rsatib beriladi. Aksincha, “Qari kelsa – oshga” iborasida esa keksa avlodga bo‘lgan munosabat butunlay boshqacha, ya‘ni ular hurmat, andisha va tabarruklik qadriyati ustuvorligida baholanadi. Sharqona aksiologiyada keksalar oila va jamiyatning ma‘naviy tayanchi, duogo‘yi va fayzi hisoblangani sababli ulardan jismoniy mehnat emas, balki hayotiy tajriba va fотиha kutiladi hamda ularga dasturxonning eng to‘ridan joy (osh) berilishi millatning yuksak hurmat ma‘nosini aks ettiradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, xalq og‘zaki ijodida aksiologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlarini o‘rganish shunchaki so‘zlarni qadriyatlar tizimida tahlil qilish emas, balki o‘sha xalqning olamning lisoniy manzarasini til nuqtayi nazaridan tadqiq etish demakdir. Ushbu birliklarni tahlil qilish yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda va o‘zbek tilining lingvomadaniy boyligini dunyoga ko‘rsatishda muhim poydevor vazifasini o‘taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islomova Z. O‘zbek va ingliz tillarida aksiologik leksikaning lingvokulturologik xususiyatlari // *Иновационные исследования в современном мире: теория и практика.* – 2025. – Т. 4, № 11. – С. 116–118.

2. Komilova G. Aksiologik leksikaning paremalarda aks etishi // Ilm sarchashmalari. – 2019. – № 3. – B. 42–45.
3. Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya). – Toshkent: Ma’naviyat, 2004.
4. O‘zbek xalq maqollari / To‘plovchilar: T. Mirzayev, A. Musoqulov, S. Sarimsoqov. – Toshkent: Sharq, 2005.
5. Usmonova D. Frazologik birliklarning aksiologik xususiyatlari: filol. fan. bo‘yicha. fals. dokt. (PhD) ... diss. avtoref. – Samarqand, 2023. – 46 b.
6. Адамбоева Нафиса Қодирбергановна Инглиз ва ўзбек тилларида хушмуомалилик категориясининг аксиолингвистик таҳлили: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 47 б.